

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 5.1 (Октябрь)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 5.1 (Октябрь)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўрақулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодиккулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

**REPRODUKTIV YOSHDAGI AYOLLARDA ARTERIAL
GIPERTONIYANI ERTA OLDINI OLIISH YONDASHUVLARI:
ENDOTELIN-1 VA SUTKALIK BOSIM MONITORINGINING O‘RNI**

Nigmatullayeva M.A, Tilloyeva Sh.Sh, Raxmatova D.B

Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot institute

Annotatsiya. Ushbu maqolada reproduktiv yoshdagi ayollarda tana vazni indeksi (TVI), qon bosimi va endotelin-1 (ET-1) darajasining yosh bilan bog‘liq o‘zgarishlari hamda sutkalik arterial bosim monitoringi (SABM) natijalariga ko‘ra sirkadiy ritmlar tahlil qilinadi. ET-1 va sistolik bosim o‘rtasida ijobiy bog‘liqlik aniqlandi. Yosh ortishi bilan TVI, AD va ET-1 darajalari oshdi, normal «dipper» profilidan «non-dipper», «over-dipper» va «night-piker » kabi buzilgan ritmlarga o‘tish kuzatildi. ET-1 va SABM asosida ishlab chiqilgan erta oldini olish algoritmi yurak-qon tomir xavfini vaqtida aniqlash va individual yondashuvni qo‘llash imkonini beradi.

Kalit so‘zlar: arterial gipertoniya, ayollar, reproduktiv yosh, endotelin-1, SABM, profilaktika.

**КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ПОДХОДЫ К РАННЕЙ
ПРОФИЛАКТИКЕ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У ЖЕНЩИН
РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА: ЗНАЧЕНИЕ ЭНДОТЕЛИНА-1 И
СУТОЧНОГО МОНИТОРИРОВАНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ**

Нигматуллаева М.А, Тилроева Ш.Ш, Рахматова Д.Б

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн

Сины

Аннотация. В статье рассматриваются возрастные изменения показателей массы тела, артериального давления и уровня эндотелина-1 (ЭТ-1)

у женщин репродуктивного возраста, а также их связь с нарушениями циркадного профиля артериального давления по данным СМАД. Установлена достоверная положительная корреляция между уровнем ЭТ-1 и систолическим АД. С увеличением возраста наблюдается рост массы тела, АД и ЭТ-1, а также смещение нормального профиля «Диппер» к патологическим — «Нон-диппер», «Овер-диппер» и «Найт-пикер». Предложенный алгоритм ранней профилактики с учетом ЭТ-1 и САВМ может способствовать своевременной стратификации риска и индивидуализированной коррекции.

Ключевые слова: артериальная гипертензия, женщины, репродуктивный возраст, эндотелин-1, СМАД, профилактика.

CLINICAL FEATURES AND EARLY PREVENTION APPROACHES FOR ARTERIAL HYPERTENSION IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE: THE ROLE OF ENDOTHELIN-1 AND AMBULATORY BLOOD PRESSURE MONITORING

Nigmatullayeva M.A, Tilloyeva Sh.Sh, Raxmatova D.B

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sina

Abstract. This article analyzes age-related changes in TVI, blood pressure, and endothelin-1 (ET-1) levels among women of reproductive age, along with circadian BP patterns from ambulatory monitoring. A significant positive correlation was found between ET-1 and systolic BP. Advancing age was associated with increasing TVI, BP, and ET-1 levels, and a shift from the normal dipper profile to abnormal patterns (non-dipper, over-dipper, night-peaker). The proposed prevention model combining ET-1 testing and ABPM shows promise for timely risk stratification and personalized cardiovascular interventions.

Keywords: arterial hypertension, women, reproductive age, endothelin-1, ABPM, prevention.

Kirish. Arterial gipertoniya (AG) dunyo bo'yicha bir milliarddan ortiq insonni qamrab olgan va global sog'liqni saqlashda muhim muammolardan biri hisoblanadi. 20–49 yoshdagi ayollar orasida AGning uchrash darajasi 15% dan 27% gacha bo'lib, ayniqsa past va o'rta daromadli mamlakatlarda bu ko'rsatkich yuqoriroq. Ushbu yosh guruhida gipertoniya nafaqat uzoq muddatli yurak-qon tomir kasalliklariga olib keladi, balki homiladorlik davrida ham xavf tug'diradi: preeklampsiya, yo'ldosh ajralishi, onaviy va neonatal o'lim holatlari shular jumlasidandir.

Aholi orasida o'tkazilgan epidemiologik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, reproduktiv yoshdagi ayollarda AGning tarqalishi ko'pincha hayot tarziga bog'liq o'zgaruvchan omillar (semirish, jismoniy faollikning yetishmasligi, nosog'lom ovqatlanish, surunkali stress) bilan bog'liq. Shuningdek, yosh, genetik moyillik, gormonal profil kabi o'zgartirib bo'lmaydigan omillar ham muhim ahamiyatga ega. Aynan ushbu yosh toifasida tomir funksiyasidagi dastlabki buzilishlarni erta aniqlash profilaktika choralarini o'z vaqtida ko'rish uchun muhimdir.

Endotelin-1 (ET-1) — endoteliy hujayralar tomonidan ishlab chiqariladigan kuchli vazokonstriktor peptid bo'lib, endotelial disfunktsiya va gipertoniyaning erta belgisi sifatida muhim biomarker hisoblanadi. ET-1 darajasining ko'tarilishi arteriyalar qattiqligining ortishi, sutkalik qon bosimi monitoringida yuqori ko'rsatkichlar va yurak-qon tomir asoratlari bilan bog'liq.

Sutkalik arterial bosim monitoringi (SABM) qon bosimining 24 soatlik ritmini, ayniqsa tungi bosim o'zgarishlarini baholash imkonini beradi. Bu usul “niqoblangan” gipertoniyani, tungi gipertoniyani va g'ayritabiiy “dipping” turlarini aniqlashda «oltin standart» sifatida qaraladi.

Material va usullar. Tadqiqotga 172 nafar 20–49 yoshdagi ayollar (reproduktiv davr) jalb etildi. Ishtirokchilar quyidagi besh yosh guruhiga bo'lindi: 20–29 (n=16), 30–34 (n=20), 35–39 (n=26), 40–44 (n=48), va 45–49 yosh (n=62).

Tanlash mezonlari: Reproduktiv yoshda bo‘lishi va ishtirokga roziligi talab qilindi. Homiladorlik, ikkilamchi gipertoniya, og‘ir komorbid holatlar chiqarib tashlandi.

Har bir ishtirokchidan strukturaviy so‘rovnoma olindi, antropometrik ko‘rsatkichlar, qon bosimi o‘lchandi, qon biokimyosi (umumiy xolesterin, HDL, LDL, triglitseridlar, glyukoza), koagulyatsiya profili va plazmadagi ET-1 darajasi baholandi. SABM yordamida 24 soatlik qon bosimi o‘zgaruvchanligi, o‘rtacha qiymatlar va sirkad profillar qayd etildi.

Statistik tahlil: SPSS v25 dasturi yordamida o‘tkazildi. Uzlusiz o‘zgaruvchilar uchun o‘rtacha \pm standart og‘ish, nomutanosiblar uchun foizlar hisoblandi. Guruhlararo solishtirishda ANOVA va Kruskal–Wallis testlari qo‘llanildi. ET-1 va qon bosimi o‘rtasidagi bog‘liqlik Spearman koeffitsienti bilan baholandi. Regressiya tahlili orqali sistolik bosimga ta’sir qiluvchi mustaqil omillar aniqlandi. $p < 0.05$ ahamiyatli deb hisoblandi.

Natijalar. Yosh guruhleri bo‘yicha tana massasi indeksi (TVI), sistolik bosim va ET-1 darajalarida bosqichma-bosqich ortish kuzatildi (1-jadval, 1-rasm, 2-rasm). 20–29 yoshdagi ayollarda TVI (23.1 ± 2.4 kg/m²), sistolik bosim (112 ± 8 mmHg) va ET-1 (1.8 ± 0.3 pg/ml) eng past bo‘ldi. 45–49 yosh guruhida esa bu ko‘rsatkichlar ancha yuqori bo‘ldi: TVI 32.4 ± 3.4 , sistolik bosim 146 ± 12 , ET-1 esa 3.1 ± 0.5 pg/ml.

1-Jadval

Yosh guruhlariga ko‘ra TVI, sistolik AD va ET-1 darajalari

Yosh guruhi	TVI (kg/m ²)	Sistolik AD (mmHg)	ET-1 (pg/mL)
20–29	23.1 ± 2.4	112 ± 8	1.8 ± 0.3
30–34	24.9 ± 2.7	118 ± 9	2.2 ± 0.4
35–39	26.3 ± 3.0	124 ± 10	2.6 ± 0.4
40–44	27.8 ± 3.1	132 ± 11	2.9 ± 0.5
45–49	32.4 ± 3.4	146 ± 12	3.1 ± 0.5

ET-1 darajalari yosh guruhlariga ko'ra

Ustunli diagramma beshta yosh guruhi (20–29, 30–34, 35–39, 40–44, 45–49 yosh) bo'yicha endotelin-1 (ET-1) darajalarining o'rtacha \pm standart og'ish (mean \pm SD) qiymatlarini aks ettiradi va bu ko'rsatkichning 1.8 ± 0.3 pg/ml dan 3.1 ± 0.5 pg/ml gacha bosqichma-bosqich oshishini ko'rsatadi.

Sistolik bosimning yosh bo'yicha ortishi

Ushbu chiziqli grafik eng yosh guruhda 112 ± 8 mmHg dan boshlanib, eng katta yoshdagi guruhda 146 ± 12 mmHg gacha yetadigan o‘rtacha sistolik qon bosimining yoshga bog‘liq oshishini aks ettiradi.

ET-1 va 24 soatlik sistolik bosim o‘rtasida kuchli ijobiy bog‘liqlik aniqlandi ($r=0.72$, $p<0.001$). Regressiya natijalariga ko‘ra, ET-1 darajasi va TVI sistolik bosimning mustaqil prognozlovchi omillari sifatida qayd etildi.

SABM bo‘yicha ma’lumotlar tahlili (2-jadval, 3-rasm) yosh oshgan sari sirkad profil buzilishlarini ko‘rsatdi. Eng yosh guruhda Dipper turi ustun bo‘lib (94.7%), faqat 6.3%da Non-dipper kuzatildi. 45–49 yoshdagi ayollarda esa Dipperlar 32.2% gacha kamaydi, Non-dipper (40.3%), Over-dipper (12.9%) va Night-piker (14.5%) profillari ancha ko‘p uchradi.

2-Jadval.

SABM bo‘yicha sirkad AD profillarining taqsimoti

Yosh guruhi	Dipper (%)	Non-dipper (%)	Over-dipper (%)	Night-piker (%)
20–29	94.7	6.3	0	0
30–34	60.0	35.0	0	5.0
35–39	50.0	30.8	15.4	3.8
40–44	39.6	33.3	16.7	10.4
45–49	32.2	40.3	12.9	14.5

3-Rasm. SABM sirkad profillarining yosh guruhlari bo'yicha taqsimoti

Segmentli doiraviy diagramma beshta yosh guruhi bo'yicha Dipper, Non-dipper, Over-dipper va Night-piker profillarining taqsimotini ko'rsatadi hamda yosh oshgani sayin normal «dipper» profilining kamayishi va tungi arterial bosimning g'ayritabiiy shakllari ortib borishini aks ettiradi.

Ushbu o'zgarishlar ET-1 darajasi va sistolik bosim ortishi bilan statistik bog'liq bo'ldi ($p < 0.01$). ET-1 va SABMga asoslangan profilaktika algoritmi g'ayritabiiy qon bosim profilini erta aniqlash, shuningdek, endotelial disfunktsiyani boshqarish imkonini beradi.

Muhokama. Ushbu tadqiqot reproduktiv yoshdagi ayollar orasida endotelin-1 (ET-1), tana vazni indeksi (TVI) va sistolik arterial bosimning yosh bilan ortib borishini ko'rsatadi. Shuningdek, SABM orqali kuzatilgan sirkadiy qon bosimi profillarining normal «dipper» turidan buzilgan «non-dipper», «over-dipper» va «night-piker» yo'nalishga o'zgarishi aniqlangan. Bu o'zgarishlar yurak-qon tomir tizimida endotelial disfunktsiya va gemodinamik nomutanosiblikning erta belgisi sifatida qaralmoqda.

Avvalgi ilmiy manbalarda ET-1 gipertoniya va tomirlarning qayta tuzilishida asosiy vositachi bo'lishi ta'kidlangan [1,7,12]. Genetik omillar, xususan EDN1 va ET retseptor (ETA/ETB) genlaridagi polimorfizmlar, ET-1 ishlab chiqarilishini oshiradi, NO (azot oksidi) biofoydaliligini pasaytiradi va kuchli vazokonstriksiya keltirib

chiqaradi [1,8]. Bu esa ambulator qon bosimi va tungi bosim profillarining buzilishiga olib kelishi mumkin.

Shuningdek, ayrim populyatsiyalar, ayniqsa afrikalik kelib chiqishga ega shaxslarda ET-1 faolligi yuqori bo‘lishi aniqlangan, bu esa gipertoniyaning erta boshlanishi va chidamli shakllari bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin [2,9].

Yosh ortishi bilan tungi qon bosimining pasayish darajasi kamayadi, bu esa NO orqali tomir kengayishining susayishi, simpatik tonusning ortishi va mikrotsirkulyatsiyaning buzilishi bilan izohlanadi. Ayniqsa reproduktiv davr oxiridagi gormonal o‘zgarishlar — estrogen darajasining pasayishi — NO/ET-1 muvozanatini buzadi va endotelial disfunktsiyani kuchaytiradi [3,10,14].

ET-1 darajasining ko‘tarilishi bilan «non-dipper» va «night-piker» profillarining ortishi o‘rtasida bog‘liqlik aniqlanishi sirkadiy ritmlarning buzilishi yurak-qon tomir tizimi holatining erta belgisidir degan qarashni qo‘llab-quvvatlaydi.

Klinik jihatdan, endotelial disfunktsiya insult, demensiya va boshqa asoratlar xavfi bilan bog‘liq [4,5,11,13,15]. Aynan shuning uchun SABM “niqoblangan” va «oq xalat» gipertoniyasini aniqlashda, shuningdek, kechki bosim profillarini baholashda eng ishonchli usul hisoblanadi [6,16]. Ushbu tadqiqotda taklif qilingan profilaktika algoritmi (ET-1 baholashi + SABM) individual xavf omillarini aniqlash va o‘z vaqtida chora ko‘rish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Huang QF, Li Y, Wang JG. Ambulatory blood pressure monitoring to diagnose and manage hypertension: a review. // Hypertension. – 2021. – T. 77. – С. 254–264.
2. Мартынова Е. А., Полякова Т. В. Эндотелин-1 как маркёр эндотелиальной дисфункции при артериальной гипертензии. // Российский кардиологический журнал. – 2021. – № 9. – С. 45–50.
3. Hauspurg A, Gammill HS, et al. Postpartum ambulatory blood pressure patterns following hypertensive disorders of pregnancy. // JAMA Cardiology. – 2024. – № Epub ahead of print.

4. Сабирова Д. Х., Тоирова М. К., Рахматова Ш. Б. Изучение показателей эндотелиальной дисфункции у женщин с артериальной гипертензией. // Медицинский журнал Узбекистана. – 2020. – № 6. – С. 45–48.
5. Нормуродова Н. Р., Тилляшева Д. Н. Эффективность коррекции нарушений липидного спектра у женщин с артериальной гипертензией. // Вестник врачебной науки. – 2020. – № 3. – С. 37–40.
6. Мирзаева М. У., Юсупова С. М. Уровень эндотелина-1 у женщин с ожирением и гипертонией. // Медицинский журнал Узбекистана. – 2021. – № 1. – С. 22–25.
7. Холмухамедова Ш. И., Тиллаева Ш. Ш. Связь между профилем СМАД и показателями метаболического синдрома у женщин. // Журнал кардиологии Узбекистана. – 2022. – № 4. – С. 50–54.
8. Gornostaeva AV, Ivanova IA. Endothelial dysfunction in hypertensive women: mechanisms and prevention. // Russian Journal of Cardiology. – 2020. – № 25(10). – С. 120–125.
9. Kolesnikova EV, et al. Role of endothelin-1 and nitric oxide in vascular remodeling. // Arterial Hypertension. – 2021. – Т. 27, № 1. – С. 48–53.
10. Mashkova EV. Gender aspects of hypertension pathogenesis. // Terapevticheskii Arkhiv. – 2022. – Т. 94, № 6. – С. 87–91.
11. Kusuma AANJ. Correlation between Endothelin-1 levels and mean arterial pressure in preeclampsia. // Eurasian Journal of Medicine and Investigation. – 2025. – Т. 9, №1. – С. 34–38.
12. Parati G, Stergiou GS, Asmar R, et al. Home blood pressure monitoring: methodology and clinical applications. // Journal of Hypertension. – 2021. – Т. 39. – С. 1150–1167.
13. Weng X, Zhang Y, et al. Hypertension control among women of reproductive age: a state-level analysis. // American Journal of Preventive Medicine. – 2024. – № ahead of print.

14. Литвинова Е. Ю., Сорокина Е. В. Половые особенности развития артериальной гипертензии у женщин репродуктивного возраста. // Актуальные вопросы современной медицины. – 2022. – № 3(47). – С. 71–76.
15. Chia J, Keeley EC. Role of ABPM in primary care. // Heart, Lung and Circulation. – 2023. – Т. 32. – С. 765–770.
16. Cameron NA, et al. Blood pressure trajectories among women: a life course approach. // Hypertension. – 2023. – Т. 82. – С. 1434–1442.
17. Cardillo C, Kilcoyne CM, Cannon RO. Racial differences in nitric oxide–dependent vasodilation. // Hypertension. – 2020. – Т. 75. – С. 482–488.
18. Townsend RR, et al. Recommendations for improving blood pressure measurement. // Hypertension. – 2021. – Т. 78. – С. e1–e13.
19. Virdis A, et al. Endothelial dysfunction in obesity. // Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. – 2021. – Т. 106. – С. e2678–e2688.
20. Bruno RM, et al. Endothelial function and hypertension: from mechanisms to treatment. // Journal of Hypertension. – 2023. – Т. 41. – С. 1751–1760.
21. Julius S, et al. Masked hypertension: a new cardiovascular risk factor. // Journal of Hypertension. – 2022. – Т. 40. – С. 1012–1019.